

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TARBIYA DARSLARINI O'TISHDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI QO'LLASH METODIKASI

M. Abdullaeva

QDPI 3-kurs tayanch doktoranti

Abdullaevamarifatxon5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005712>

Annotatsiya: Tarbiya fanining bugungi kundagi talabi darajasi: fanning kundalik hayotda tutgan o'rnini, talabalarning mantiqiy tafakkuri, ilmiy dunyoqarashi, o'zini-o'zi manaviy, aqliy kasbiy rivojlantirishi, ta'lim olishlari va kasbiy faoliyati davomida kerakli kompetensiyalarni shakllantira olishi bilan belgilanadi. Ta'limga kompetensiyaviy yondashuv talabalarda u yoki bu fanga bo'lgan qiziqishlari ya'ni motivatsiyasini uyg'otish orqali amalga oshadi. "Boshlang'ich ta'limda tarbiya" fanidan talabalarda "Milliy qadryatlar tushunchasini taxlil etish" dars mavzusiga oid muammoli vaziyatni taxlil qilish bilan talabalarda motivatsiya uyg'otamiz.

Kalit so'zlar: tarbiya fani, kompetensiyaviy yondashuv, tayanch kompetensiya, kasbiy faoliyat.

Bugungi kundagi fan texnikaning mislsiz taraqqiyoti, axborotning kundan-kunga ortib borishi bilan bog'liq globallashuv sharoitida ta'lim-tarbiyaga innovatsion yondashuvlar va yangiliklarni joriy etish tajribasi talab qilinmoqda. Bu esa pedagoglardan darslarni turli texnologiyalar asosida o'tish, talabalarga zamon talabiga doir bilimlarni yetkazib berish, fan predmetiga doir motivatsiyalar berish, talabalarda mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatadigan ma'lumotlardan samarali foydalanish zaruratini keltirib chiqaradi. Chunki bugungi kunda o'quvchining atrof-olamga munosabati, fikrlashi, dunyoqarashi, rivojlanishi, kasbiy o'sishi umuman olganda shaxs sifatida shakllanishiga ta'sir qiladigan omillar shu darajada ko'pki, ularning ichidan o'z pozitsiyasini ajratib olish va jamiyatda shaxs sifatida shakllanish global muammodir. Shu nuqtai nazardan fanlardan kompetentlikka yondashilgan ilmiy tadqiqotlar o'tkazishdan maqsad, o'quvchilarning bilim saviyasini bugungi kun talabiga moslash, horijiy ilg'or texnologiyalarni joriy etish, kelajakda ularning egallagan bilim, malaka va ko'nikmalarini kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy jihatdan qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan.

Tarbiya fanining bugungi kundagi talabi darajasi: fanning kundalik hayotda tutgan o'rnini, talabalarning mantiqiy tafakkuri, ilmiy dunyoqarashi, o'zini-o'zi manaviy, aqliy kasbiy rivojlantirishi, ta'lim olishlari va kasbiy faoliyati davomida kerakli kompetensiyalarni shakllantira olishi bilan belgilanadi. Ta'limga kompetensiyaviy yondashuv talabalarda u yoki bu fanga bo'lgan qiziqishlari ya'ni motivatsiyasini uyg'otish orqali amalga oshadi. "Boshlang'ich ta'limda tarbiya" fanidan talabalarda "Milliy qadryatlar tushunchasini taxlil etish" dars mavzusiga oid muammoli vaziyatni taxlil qilish bilan talabalarda motivatsiya uyg'otamiz. Quyida talabalarda tayanch va fanga oid umumiy kompetensiyalarni rivojlantirishga oid dars na'munasini keltiramiz:

Mavzu: Milliy qadryatlar tushunchasini taxlil etish.

Reja:

1. Tarbiya darslarida milliy qadryatlar, urf-odat va marosimlarni o'rganish
2. Milliy qadryatlarning shaxs kamolotiga tasiri.
3. "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning mohiyati va mazmuni.

4. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash.
5. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ongiga umuminsoniy qadriyatlarni singdirish.
6. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalanganlik darajasini baholash.

Muammoli savol berish. (2.2-rasm):

Keltirilgan rasmlarga izoh bering. Milliy qadriyat, milliy annana, milliy urf-odatning bir-biridan farqi nimada?

1. **Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.**

“Milliy qadriyatlar tushunchasini taxlil etish” mavzusida talabalarning milliy qadriyat tushunchasi, uning inson hayotida tutgan o'rnini eshitish, gapirish orqali o'z fikrlarini bayon qila olishi, milliy qadriyatlarga misollar yozish orqali yozma nutqlari shakllanadi, mavzuga oid tushunchalarning turli davrlardagi ko'rinishi, nomlanishini bilish va o'z bilimlariga asoslangan holda qat'iy fikrga ega bo'lish, bilim va ko'nikmalariga tayangan holda qarorlar qabul qila olishlari tufayli talabalarda ushbu kompetensiya rivojlanadi. Masalan: (2.3-rasm)

2. **Axborot bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish.**

“Milliy qadriyatlar tushunchasini taxlil etish” mavzusini o'rganishda milliy qadriyatlarimizga oid manbalarni topish, tanlash, samarali foydalanish, inson hayotidagi o'rni va turmush tarzidagi ahamiyatini taxlil qilish orqali ushbu kompetensiya shakllanadi. Masalan:

Buyuk qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov “Qiyomat” asarida “O'zbeklarning odatlari turkiy xalqlar uchun Bobil vazifasini o'tagan”, - deb yozadi.

Talabalarga yangi axborotlarni izlash vazifasi beriladi. (2.2-jadval)

3. **O'zini-o'zi rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirish.**

“Milliy qadriyatlar tushunchasini taxlil etish” mavzusini mustaxkamlash uchun yer yuzida yashaydigan barcha xalqlarning o'z ananlari urf-odatlari, milliy qadriyatlari mavjudligini tushunish, o'zbek milliy qadriyatlarini davriylik tamoili asosida taxlil qilib ko'rish va milliy qadriyatlarining ahamiyati haqida o'qib o'rgangan, bilim tajribalariga tayangan holda hayoti davomida qo'llay olishga yondahish ko'nikmalari shakllantiriladi. Masalan:

- 1) Qo'shnichilik aloqalarining inson hayotidagi ahamiyatini izohlab bering.
- 2) Bag'rikenglik-ya'ni bir jamiyatda turli millat va elatlarning birga yashashi sizning hayotingizda qanday o'rin tutgan?

4. **Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish.**

“Milliy qadriyatlar tushunchasini taxlil etish” mavzusini o'rganish davomida bugungi kunda global masalardan bo'lgan iqlim o'zgarishi va uning salbiy oqibatlari, butun dunyoda kechayotgan suv tanqisligi muammosi va uni oldini olish chora-tadbirlari, turli mintaqalarda bo'layotgan qirg'inbarot urushlar va unga nisbatan mamlakatimiz va fuqarolik pozitsiyalari kabi muammolar yechimlariga daxldorlik. Ko'chada, uyda suvni isrof qilmaslik, tabiatga zarar yetkazadigan (daraxt kesish, olov yoqish, jonivorlarni ovlash kabi zararli odatlarni qilmaslik), turli millatga mansub bo'lgan qo'ni-qo'shnilar bilan birdamlikda va axillikda yashash kabi tushunchalarni talabalar ongiga singdirish orqali ushbu kompetensiya shakllanadi. Masalan: (2.4-jadval)

5. **Milliy va umummadaniy kompetensiyani shakllantirish.**

“Milliy qadriyatlar tushunchasini taxlil etish” mavzusini mustaxkamlashda milliy obidalarimiz, ajdodlarimiz tomonidan qurdirilgan ko'xna yodgorliklarni asrab, avaylash, u

yerda o'rnatilgan odob-axloq qoidalariga rioya qilish, o'zgalarning dunyoqarashi, anana va ma'rosimlarini hurmat qilish orqali ushbu kompetensiya shakllanadi.

Masalan: Samarqand shaxrida joylashgan Registon maydoni.(2.4-rasm)

6. Fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish xamda foydalanish kompetensiyasini shakllantirish.

Mavzuga doir tarixiy sanalrni yodlab qolishda, kundalik turmushda uchraydigan hissob-kitoblarga rioya qilgan xolda: darsga qo'ng'iroq chalinmasdan yetib kelishi, kutubxonaga qancha vaqt ajratish, dars davomida kompyuter, planshet, elektron doskadan foydalanish uchun o'z bilim va rejasiga ega bo'ladi. Shu bilan birga aniq xisob-kitoblar asosida shaxsiy, oilaviy va iqtisodiy rejalar tuza oladi. Insonlar uchun qulay shart-sharoit yaratadigan fan va texnika yangiliklaridan samarali foydalanadi. Masalan: (2.5-jadval)

2.5-jadval

ChatGPT nima?	Sun'iy intellekt tizimi
Qanday halqaro qidiruv tarmoqlarini bilasiz?	Google, Yandex, Nigma, notEvil.
Kompyuterda yozilgan ma'lumotlarni ko'chirish tugmasi qaysilar?	CTRL+C

References:

1. N.Xujayev, N.Xasanboyev "Iqtisodiy pedagogika" T." O'qituvchi" . 2002-yil.
2. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari. Ped.fan. dok...dis. –T.: TDPU. 2007.-30-bet
3. M. Abdullaeva CLASSIFICATIONS OF TEACHER'S PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT BASED ON "PEDAGOGY" IN PRIMARY EDUCATION. International journal of education. Social Science & Humanities Volume-12| Issue-5| 2024 Published: |22-05-2024|
4. M. Abdullaeva. "Boshlang'ich ta'limda "Tarbiya fani"ni o'qitishda o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish maqsadlari." Til va adabiyoti. 13-son. 2024y. 73-bet